

УДК 349.2:342.2

Проневич Олексій Станіславович –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри службового та медичного
права Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна)
ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>

Oleksii S. Pronevych –

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor
of the Department of Public Service and Medical Law,
Educational and Scientific Institute of Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)
ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>

Догматико-правові засади протидії мобінгу (цькуванню) у сфері публічної служби

Стаття присвячена осмисленню догматико-правових засад протидії мобінгу (цькуванню) у сфері публічної служби з особливою акцентуацією уваги на з'ясуванні сутності ліберальної правової догми протидії мобінгу у трудових/службових відносинах, вітчизняної традиції легального закріплення антимобінгового імперативу, у тому числі в правилах етичної поведінки окремих категорій публічних службовців, співвідношенні стрижневих правових дефініцій, що характеризують дискримінаційні патерни, перспективах модернізації антимобінгової інституційної інфраструктури у сфері публічної служби, формуванні каталогу об'єктивних маркерів вчинення мобінгу. Визнана необхідність системного компаративно-правового дослідження позитивного зарубіжного досвіду протидії мобінгу, започаткування інтердисциплінарного фахового дискурсу щодо вироблення коректного універсального алгоритму протидії мобінгу у сфері публічної служби, розширення антимобінгової інфраструктури, запровадження медіації як засобу вирішення спричиненого мобінгом конфлікту, поглибленого дослідження субкультури окремих професійних спільнот у системі публічної служби, легального закріплення антимобінгової компоненти деонтологічного стандарту службової діяльності публічних службовців, ревізії процедур внутрішнього антимобінгового розслідування тощо.

Ключові слова: мобінг (цькування), булінг, публічна служба, державна служба, адміністративна відповідальність, адміністративно-правові засади, правила етичної поведінки, запобігання та протидія дискримінації.

O.S. Pronevych Dogmatic and Legal Foundations of Combating Mobbing in the Public Service

The article is devoted to the understanding of the dogmatic and legal principles of preventing and combating mobbing (bullying) in the sphere of public service with a special emphasis on clarifying the essence of the liberal legal doctrine of combating mobbing in the sphere of labor/service relations, the domestic tradition of legally enshrining the anti-mobbing imperative, including in the codes of ethical conduct of certain categories of public servants or representatives of particularly socially significant professions endowed with the status of subjects of delegated powers, the correlation of the core legal definitions of the anti-mobbing direction, the prospects for developing anti-mobbing infrastructure in public authorities, the formation of a catalog of objective markers of mobbing of public servants.

The danger of mobbing (bullying) as a social pathology lies in the purposeful humiliation of the human dignity of the employee. The aggressor deliberately disregards socially accepted standards of behavior, aiming to achieve destructive goals. The use of discriminatory mobbing practices invariably destroys the moral and psychological climate in the work team, causes victimization of the employee through the formation of a “toxic workplace”. Over the past thirty years, special anti-mobbing laws have been adopted in many European

democracies, the incorporation of anti-mobbing norms into collective agreements has been ensured, and a representative judicial practice has been formed for considering cases of mobbing. In 2022, a general legal anti-mobbing imperative was implemented in Ukraine. However, the concept of “mobbing” does not appear in the domestic civil service legislation. The exception is the codes/rules of ethical conduct of certain categories of public servants, which stipulate the obligation of public servants to counteract mobbing and establish the responsibility of heads of public authorities for committing mobbing cases. Currently, there is a need for comparative research of positive foreign experience in combating mobbing, expansion of the state anti-mobbing infrastructure, creation of a specialized anti-mobbing department within the structure of the State Labor Service of Ukraine, introduction of mediation as a means of resolving conflicts caused by mobbing, in-depth research and, if necessary, adjustment of the subculture of certain professional communities in the public service system, revision of internal anti-mobbing investigation procedures, etc.

Keywords: *mobbing (bullying), bullying, public service, civil service, administrative responsibility, administrative and legal principles, rules of ethical conduct, prevention and counteraction to discrimination.*

Постановка проблеми. Вітчизняна конституційно-правова доктрина ґрунтується на постулаті щодо визнання найвищою соціальною цінністю людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки, а також визначення головним обов'язком держави утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Природно, що модернізація національної системи публічної служби здійснюється на ціннісних засадах людиноцентричності, інклюзивності, транспарентності, доброчесності, недискримінаційності. Безумовним управлінсько-правовим імперативом публічно-владної діяльності суб'єктів публічної адміністрації є забезпечення прав та свобод публічних службовців у контексті імплементації базових положень концепції управління людськими ресурсами, що визнає особливу соціальну цінність людського капіталу, передбачає створення належних умов для максимальної професійної та особистісної самореалізації кожного працівника. Досвід провідних демократій свідчить, що реалізація суб'єктивних прав та законних інтересів публічних службовців залежить від ефективності виявлення, ідентифікації та нейтралізації деструктивних соціальних чинників на кшталт мобінгу (цькування). Мобінг визнано суспільно небезпечним явищем, що неминуче створює загрозу для ментального та фізичного здоров'я людини. Мобінг-дії є незаконною дискримінаційною практикою порушення принципу рівних прав і можливостей, придушення волі людини, зазіхання на почуття власної гідності особистості, створення психологічного дискомфорту у трудовому

колективі. Безперечно, що об'єктивним маркером людиноцентричності системи публічної служби є розроблення науково обґрунтованої антимобінгової догми та належне інституційно-правове забезпечення протидії мобінгу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науці відсутня усталена традиція комплексного дослідження мобінгу у сфері публічної служби. Окремі аспекти протидії мобінгу аналізувалися в працях фахівців у галузі права, державного управління, соціології, педагогіки, психології тощо. Вперше негативний соціально-правовий патерн мобінгу у трудових (службово-трудовах) відносинах було випукло окреслено в 2010 році представницею харківської школи трудового права Т.А. Колядою [1]. Упродовж останнього часу увага науковців була сфокусована на «праві працівника на повагу до людської гідності та захисті від мобінгу» [2], «особливостях протидії мобінгу в сфері державної служби» [3], «проблематиці мобінгу у сфері державної служби» [4], «перспективах запровадження механізмів правового регулювання мобінгу в Україні» [5], «соціальній профілактиці мобінгу у трудовому колективі» [6] тощо. Проблема мобінгу розглядалася у контексті аналізу «євроінтеграційної кримінально-правової політики» [7], «управління персоналом» [8], «дискримінації у трудовому праві» [9], «відповідальності роботодавця» [10] тощо. Учасники фахового дискурсу також аналізують окремі правові колізії на кшталт особливостей визначення юридичного спору щодо мобінгу на публічній службі. Аналіз наукового доробку вітчизняних фахівців дає підстави стверджувати

про несформованість правової догми протидії мобінгу у сфері публічної служби, практичну відсутність відповідних наукових досліджень фундаментального та/або прикладного характеру, контрверсійність багатьох авторських суджень щодо співвідношення ключових дефініцій.

Невирішені раніше проблеми. Наразі зберігається необхідність формування науково обґрунтованої правової догми протидії мобінгу у сфері публічної служби, розроблення національної стратегії протидії мобінгу у сфері публічної служби, започаткування інтердисциплінарного фахового дискурсу щодо вироблення коректного універсального алгоритму запобігання та протидії мобінгу, здійснення системного компаративного аналізу зарубіжного антимобінгового законодавства, пошуку шляхів імплементації апробованих європейських антимобінгових практик, з'ясування специфіки прояву мобінгу у сфері патронатної служби, розроблення й реалізації сертифікованих профілактичних антимобінгових програм, запровадження спеціальних навчальних курсів антимобінгового спрямування у системі підвищення кваліфікації та післядипломної освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, новелізації деонтологічних кодексів для окремих категорій публічних службовців шляхом інкорпорування антимобінгових імперативів, вдосконалення організаційних засад діяльності комісій, уповноважених на розгляд заяв про вчинення мобінгу, дослідження вітчизняної судової практики розгляду справ щодо вчинення мобінгу у системі публічної служби тощо.

Мета статті полягає в осмисленні догматико-правових засад протидії мобінгу (цькуванню) у сфері публічної служби з особливою акцентуацією уваги на з'ясуванні сутності ліберальної правової доктрини протидії мобінгу у сфері трудових/службових відносин, вітчизняної традиції легального закріплення антимобінгового імперативу, у тому числі в кодексах етичної поведінки окремих категорій публічних службовців, співвідношенні споріднених правових дефініцій, що характеризують різні прояви цькування, перспективах модернізації антимобінгової інституційної інфраструктури в органах публічної влади.

Виклад основного матеріалу. Робота є формою соціалізації та самореалізації людини, простором налагодження соціальних контактів. Однак часто робота асоціюється з утисками, приниженням, знуцанням, посяганням на честь і гідність людини, реальною загрозою її фізичному та психічному здоров'ю. Одним з проявів стигматизації людини у сфері трудових/службових відносин є мобінг (цькування).

Поняття «мобінг» введено до наукового обігу наприкінці 70-х років ХХ століття шведським психологом Х. Лейманом, який мобінг тлумачив як віктимізацію працівника, спричинену систематичним ворожим і неетичним ставленням однієї або декількох осіб до іншої людини з метою її примушення до звільнення, виходу з професійної спілки, зміни умов трудового договору тощо. Ним було виокремлено низку найпоширеніших проявів мобінгу, а саме: приховування необхідної інформації; соціальну ізоляцію; наклеп; безперервну критику; поширення необґрунтованих чуток; висміювання; відмову надати допомоги; шкідництво; крадіжки і фальсифікації; інсценування; залякування; використання звукових, світлових, нюхових ефектів тощо.

Дослідження Х. Леймана сприяли формуванню суспільного запиту на викорінення мобінгу. У 1993 році риксдагом Швеції було прийнято закон, де мобінг дефініційовано як негативне ставлення роботодавця та/або його представника до працівника, що набуває різних форм негативної поведінки, а також закріплено обов'язок роботодавця сприймати мобінг як неприйнятне явище, забезпечувати належні умови праці та своєчасно розпочинати спеціальне розслідування при виявленні перших ознак мобінгу. Упродовж наступних тридцяти років в окремих європейських країнах також було законодавчо закріплено правовий імператив щодо заборони мобінгу. У 1994 році стортингом Норвегії новелізовано закон про захист робочого середовища, яким передбачено вжиття заходів з метою унеможливлення впливу на працівників несприятливих фізичних або психологічних чинників, їх переслідувань або іншого негативного впливу, а також закріплено обов'язок роботодавця створити недискримінаційне середовище. У 2002 році

парламентом Франції прийнято закон проти морального тиску на робочому місці, ґрунтований на правовій максимі щодо захисту працівника від спрямованих на погіршення умов праці численних випадків психологічного тиску («поведінки утисків»), які можуть порушити його права, негативно впливати на фізичне або психічне здоров'я, перешкоджати професійному зростанню. У 2002 році в Бельгії прийнято закон про захист від насильства, мобінгу та сексуального домагання та загалом мобінгу на робочому місці, яким закріплено презумпцію винуватості мобера. У трудовому законодавстві Республіки Польща закріплено обов'язок роботодавця (керівника) протидіяти мобінгу як негативному явищу в колективах, а згідно зі статтею 94 § 2 Кодексу праці Польщі поняття «мобінг» визначено як діяльність або поведінка стосовно працівника або спрямована проти працівника, що полягає у наполегливому та довготривалому переслідуванні або залякуванні працівника з метою формування в нього заниженої оцінки професійної придатності, приниження або осміювання працівника, його ізолювання або вилучення із колективу працівників»). У Німеччині поширена практика інкорпорування антимобінгових норм до колективних договорів як різновиду локального нормативного акту. В Італії склалася судова практика розгляду справ щодо вчинення мобінгу крізь призму забезпечення права на захист особистості працівника [11, с. 317-318]. Такий підхід корелюється з позицією Європейського суду з прав людини щодо визнання дискримінацією на робочому місці негативного ставлення роботодавців і керівників до працівників на основі особистих ознак, не пов'язаних з їх професійною діяльністю.

Західні експерти констатують, що мобінг (цькування) є негативним соціально-правовим феноменом, притаманним системі публічної служби. Будь-які прояви мобінгу спричиняють порушення суб'єктивних прав та законних інтересів публічних службовців. Мобінг полягає в комунікативній інвазії, руйнації соціальних стосунків/робочих контактів працівника, підриві його соціального авторитету, зниженні якості професійної та/або життєвої ситуації, створенні реальної загрози для фізичного та ментального здоров'я людини. Виокремлюється горизонтальний мобінг у стосунках між колегами

з однаковим статусом та вертикальний мобінг (босинг) підлеглих в умовах жорсткого ієрархічного підпорядкування. Доведено, що найчастіше мобінг застосовують безпосередні керівники, керівники вищого рівня, колеги зі структурного підрозділу, колеги з інших структурних підрозділів, керівники інших структурних підрозділів, колеги з інших органів публічної влади, з якими взаємодіє публічний службовець. Дискримінаційні практики мобінгу (цькування) застосовуються у контексті порушення принципів рівних можливостей для кар'єрного росту (у тому числі збереження «скляної стелі» як неформального бар'єру для кар'єрного росту окремих категорій працівників) та рівної оплати за працю рівної цінності, відсутності формальної заборони щодо нерівномірного розподілу обсягів роботи між працівниками, які займають однакові посади та виконують однакову роботу (надмірне навантаження унеможливорює якісне виконання надлишкових обсягів роботи віктимізованим працівником, а неякісне виконання надмірного навантаження дає керівнику можливість застосувати формально нейтральні процедури для неправомірного накладення стягнення).

Наголосимо, що поширення дискримінаційних практик мобінгу складає особливу небезпеку для мілітаризованих державних формацій (складових сектору оборони і безпеки), яким іманентна ієрархічна структура, мілітаризація/озброєність, жорстка субординація (найперше йдеться про всеосяжний контроль службової діяльності та поведінки підлеглих, зумовлений хибним уявленням про абсолютизацію «інтересів служби» і презумпцію правомірності усіх вимог начальника), відомчу закритість/«герметичність», наявність стигматизуючих компонентів корпоративної субкультури та сприйняття окремими працівниками генерованих маргінальними соціальними групами деструктивних патернів, наділення посадових/службових осіб публічно-владними повноваженнями щодо застосування широкого спектру заходів безпосереднього примусу, перманентний вплив стресових факторів на особовий склад (постійне перебування у службових відносинах підпорядкування, вимушене споглядання людських страждань та інших руйнівних для людської психіки подій і явищ, перебування у

якості об'єкта агресивної поведінки з боку осіб, щодо яких здійснюється легальна інтервенція/втручання, тощо).

В західних демократіях протидія мобінгу здійснюється у контексті розбудови людиноцентричних систем публічної служби. Етичні кодекси містять у тому числі положення про обов'язок начальника забезпечувати підлеглим належні умови для виконання завдань, професійного розвитку, а також «добру атмосферу служби та приязні міжособистісні стосунки», висловлювати повагу до особистої гідності іншої людини, керуватися почуттям справедливості тощо. Окремо наголошується на обов'язку адміністрації забезпечувати зацікавленим сторонам можливість «артикуляції власних проблем та забезпечувати їх розгляд уповноваженими адміністративними органами».

Примітно, що у контексті вироблення догми протидії мобінгу сформульовано переважно абстрактні рекомендації антидискримінаційного характеру. Найперше йшлося про «раннє втручання та попередження мобінгу в колективі», «профілактику професійних ризиків та напруги на робочому місці», «постійне навчання публічних службовців та відкриту політика керівництва щодо неприпустимості цькування», «надання своєчасної допомоги публічним службовцям», «встановлення контролю і налагодження моніторингу випадків моніторингу». Окремо наголошувалося на важливості апелювання до «ресурсних сфер» (пізнання, почуттів, духовності, конструктивної міжособистісної взаємодії), збереження внутрішнього локусу контролю та високої самооцінки.

Наразі створено міжнародно-правову рамку забезпечення протидії мобінгу. Так, відповідно до статті 23 Загальної декларації прав людини передбачено право кожної людини на справедливі і сприятливі умови праці та право на рівну оплату праці за рівну працю [12]. У Конвенції про дискримінацію в галузі праці та занять № 111 Міжнародної організації праці від 25 червня 1958 року запропоновано комплексне визначення терміну «дискримінація», що охоплює: а) будь-яке розрізнення, недопущення або перевагу, що робиться за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, іноземного походження або соціального походження і призводить до

знищення або порушення рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять; б) будь-яке інше розрізнення, недопущення або перевагу, що призводить до знищення або порушення рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять і визначається відповідним членом Організації після консультації з представницькими організаціями роботодавців і працівників, де такі є, та з іншими відповідними органами. Кожний член Міжнародної організації праці зобов'язаний проводити національну політику, спрямовану на заохочення рівності можливостей та викорінення будь-якої дискримінації у сфері праці й занять [13]. У Хартії Співтовариства про основні соціальні права працівників, прийнятій главами держав або урядів Європейського Співтовариства на зустрічі у Страсбурзі 9 грудня 1989 року, особлива увага приділена забезпеченню реалізації принципу рівності чоловіків і жінок, зокрема «стосовно доступу до зайнятості, винагороди, умов праці, соціального захисту, освіти, професійного навчання та розвитку кар'єри», забороні дискримінації на підставі громадянства «при доступі до професійного навчання та користування таким навчанням протягом усього періоду своєї трудової діяльності», забезпечення кожному працівнику можливості користування задовільними умовами охорони здоров'я та безпеки у своєму робочому середовищі [14]. Директивою Ради Європейського Союзу 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року про встановлення загальних рамок для однакового ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності встановлено принцип однакового (рівного/неупередженого) ставлення в сфері праці та зайнятості, що означає «відсутність будь-якої прямої або непрямой дискримінації за будь-яких ознак. Згідно з частиною 3 статті 2 зазначеної Директиви утиск визнано формою дискримінації у сфері зайнятості та професійної діяльності, якщо метою або наслідком небажаної поведінки є приниження гідності особи та створення напруженої, ворожої, зневажливої, принизливої або образливої атмосфери [15].

Учасники вітчизняного дискурсу визначають мобінг (цькування) у широкому сенсі як «форму дискримінації у сфері праці», «утиски на робочому місці», «індивідуальний антисоціальний процес віктимізації працівників», «один із синдромів деструктивного

професіогенезу», «зовнішній прояв упередженого ставлення у сфері праці», «конфліктну комунікацію в трудовому колективі з метою ізоляції або виключення особи або групи осіб з трудових/службових відносин», «використовуваний керівництвом або колегами засіб психологічного терору працівника, що спричиняє погіршення морально-психологічного клімату в трудовому колективі/структурному підрозділі, посилення напруженості у міжособистісних відносинах», «несумісну з трудовими відносинами тривалу поведінку роботодавця або керівника, спрямовану на тиск або переслідування працівника» тощо.

Легальне закріплення антидискримінаційного імперативу є одним з висхідних трендів еволюції вітчизняної правової системи, зумовленим прагненням унеможливити застосування дискримінаційних практик. У чинному вітчизняному законодавстві про публічну службу поняття «мобінг» не фігурує, однак визначено універсальні правові антидискримінаційні запобіжники. У контексті встановлення в Конституції України презумпції гідності людини передбачено, що найвищою соціальною цінністю в Україні є «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека» (ст. 3), «ніхто не може бути підданий такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню» (ст. 28), кожному гарантовано право на «належні, безпечні і здорові умови праці» (ст. 43). Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про державну службу» закріплено право державного службовця на повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб, належні для роботи умови служби, просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов'язків [16]. Згідно зі статтею 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадова особа місцевого самоврядування має право на «повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян», просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці [17].

Зауважимо, що наразі антидискримінаційна компонента нормотворчої діяльності суттєво посилена. Відповідно до Закону України «Про правотворчу діяльність» передбачено, що правотворча діяльність здійснюється відповідно до принципу «верховенства права, що включає, але не виключно, принципи законності, юридичної визначеності, запобігання зловживанню повноваженнями, рівності перед законом та недискримінації, доступу до правосуддя», а проект нормативно-правового акта підлягає обов'язковій антидискримінаційній експертизі [18].

Упродовж останнього часу увага суб'єктів нормотворчої діяльності сфокусована на забезпеченні протидії мобінгу. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)» від 16 листопада 2022 року було внесено суттєві зміни до Кодексу законів про працю України, а саме:

- мобінг (цькування) дефініційовано як систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність. Легальне закріплення категорії «мобінг (цькування)» унеможливило спроби довільного/звуженого тлумачення цього негативного соціально-правового феномену (принагідно зазначимо, що в Державній стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2022 року № 752-р, йдеться про прагнення створити дієвий механізм запобігання та протидії «психологічному насильству (мобінгу) на робочому місці» [19]);

- легально закріплено заборону вчинення мобінгу (цькування);

- виокремлено такі форми психологічного та економічного тиску: створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги); безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця); нерівність можливостей для навчання та кар'єрного росту; нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації; безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень); необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу;

- особам, які вважають, що зазнали мобінгу (цькування), надано право звернутися із скаргою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (зазначимо, що державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю здійснює Державна служба України з питань праці, що є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки [20]), та/або до суду;

- працездатним громадянам, які постійно проживають на території України, державою гарантовано правовий захист від мобінгу (цькування), а також відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок таких дій та/або бездіяльності, на підставі судового рішення, що набрало законної сили;

- передбачено встановлення у колективному договорі заходів, спрямованих на запобігання, протидію та припинення мобінгу

(цькування), а також заходів щодо відновлення прав, порушених внаслідок мобінгу (цькування);

- роботодавцю надано можливість розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, а також строкового трудового договору до закінчення строку його чинності у випадку вчинення працівником мобінгу (цькування), встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили (звільнення працівника здійснюється відповідно до частини 1 пункту 12 статті 40 Кодексу законів про працю України);

- встановлено, що «вчинення керівником підприємства, установи, організації мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву та/або невжиття заходів щодо його припинення, встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили», є додаткову підставу розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (звільнення керівника підприємства здійснюється на підставі пункту 1-2 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України);

- закріплено обов'язок роботодавця здійснювати заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню), у тому числі «проводити інформаційні, навчальні та організаційні заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)» тощо [21].

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)» від 1 грудня 2022 року доповнено Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 173-5 «Мобінг (цькування) працівника», якою встановлено адміністративну діяльність за вчинення мобінгу (цькування) працівника для «фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб». Принагідно зазначимо, що згідно зі статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за вчинення булінгу (цькування) учасника освітнього процесу, тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників

освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого [22].

Зауважимо, що суб'єкти законодавчої ініціативи прагнуть вдосконалити адміністративно-правове забезпечення протидії мобінгу. Так, на засіданні Верховної Ради України від 19 червня 2024 року було прийнято за основу проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо проведення перевірок в частині вчинення мобінгу (реєстр. 11044) [23], яким пропонується встановити, що у період дії воєнного стану центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальні органи можуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, в частині додержання вимог цього Закону, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин, вчинення мобінгу та законності припинення трудових договорів [24]. Необхідність прийняття законопроекту зумовлена прагненням новелізувати частину 1 статті 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо розширення спектру питань, з яких у період дії правового режиму воєнного стану можуть проводитися позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері праці [25] (суб'єкт законодавчої ініціативи констатував, що упродовж 2023 року до Державної служби України з питань праці надійшло 553 звернення щодо вчинення мобінгу).

Ціннісно-правовий імператив щодо протидії мобінгу закріплено в низці правил етичної поведінки окремих категорій публічних службовців. Так, в Загальних правилах етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 5 серпня 2016 року № 158, виокремлено кілька постульованих антидискримінаційних положень щодо:

обов'язку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування протидіяти мобінгу (цькуванню), вживати заходи, спрямовані на запобігання та припинення мобінгу (цькування), а також заходи щодо відновлення порушених внаслідок мобінгу (цькування) прав; відповідальності керівників державних органів, органів місцевого самоврядування чи їх структурних підрозділів за створення комфортної психологічної атмосфери в трудовому колективі та недопущення випадків мобінгу (цькування); обов'язку державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування негайно повідомляти безпосереднього керівника, керівника вищого рівня (у разі необхідності) про прояв мобінгу (цькування) [26] (деонтологічні імперативи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькування) публічними службовцями закріплено наказом Національного агентства України з питань державної служби «Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 13 березня 2023 року № 37-23) [27]. Правила етичної та добросовісної поведінки працівників Міністерства внутрішніх справ України містять постулат щодо недопущення вчинення мобінгу (цькування) та будь-якої дискримінації у сфері праці встановлено крізь призму артикуляції принципу корпоративної культури працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, Головного сервісного центру МВС України, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС України [28]. Правила етичної поведінки працівників апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів ґрунтуються на імперативі щодо протидії працівниками системи Міністерства юстиції України мобінгу (цькуванню), вжиття ними «заходів, спрямованих на запобігання та припинення мобінгу (цькування), відновлення порушених внаслідок мобінгу (цькування) прав», а також обов'язку керівників системи Міністерства юстиції України «сприяти створенню комфортної психологічної атмосфери в трудовому колективі та не допускати випадків мобінгу (цькування)» [29].

Симптоматично, що позначилася тенденція легалізації антимобінгового

імперативу в правилах етичної поведінки представників окремих особливо соціально значущих професій. Так, у Правилах етичної поведінки суб'єктів лобіювання закріплено обов'язок суб'єкта лобіювання уникати утиску або мобінгу (цькування) інших суб'єктів лобіювання, фізичних осіб, які здійснюють лобіювання від імені юридичної особи - суб'єкта лобіювання [30].

Формально-правовий аналіз догматико-правових засад протидії мобінгу (цькування) у сфері публічної служби дає підстави зазначити таке:

- у вітчизняній антидискримінаційній правовій традиції синонімічність категорій «мобінг» та «булінг» заперечується. Так, при конструюванні дефініції «жорстоке поводження з дитиною» у Законі України «Про охорону дитинства» законодавець при конкретизації форм насильства над дитиною послуговується словосполученням «булінг (цькування), мобінг (цькування)», тобто фактично розмежує зазначені поняття. Наголошуємо, що поняття «булінг (цькування)» використовується лише у контексті забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб як учасників освітнього процесу («учасників одного колективу»). Згідно зі статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення булінг (цькування) тлумачиться як діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого [31]. У Законі України «Про освіту» недопущення булінгу розглядається крізь призму формування безпечного освітнього середовища. Цим законом обов'язок щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) в закладах освіти різних покладено на адміністративні органи та окремих посадових осіб (центральної орган виконавчої влади у сфері освіти і науки; державні органи, до сфери управління яких належать заклади освіти; Верховну Раду Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київську та Севастопольську міські ради; районні, міські

ради; сільські, селищні ради; освітнього омбудсмена; практичних психологів; соціальних педагогів закладів освіти), а суб'єкти громадського нагляду (контролю) наділені правом проводити моніторинг та оприлюднювати результати щодо «випадків булінгу (цькування) в закладах освіти та заходів реагування на такі випадки, вжитих керівництвом закладу освіти або його засновником» [32]. Натомість категорія «мобінг» у вітчизняному законодавстві про освіту не використовується. Водночас зауважимо, що на доктринальному рівні та в публічній комунікації уповноважених адміністративних органів поняття «мобінг» та «булінг» іноді ототожнюються (наприклад, Державна служба України з питань праці визнає синонімію булінгу та вертикального мобінгу, тобто регулярної негативної поведінки одного з наділених владними повноваженнями членів групи стосовно інших її членів або групи у цілому [33]);

- аксіоматично, що запобігання та протидія мобінгу у системі публічної служби здійснюється у контексті вжиття антидискримінаційних заходів. Організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації з метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина визначено Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». У цьому законодавчому акті дано визначення родового по відношенню до мобінгу поняття «утиск» як небажаної для особи та/або групи осіб поведінки, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери. Вважаємо невинуватим штучне обмеження кола адміністративних органів, уповноважених реагувати на вчинення мобінгу. Такий підхід суперечить статті 14 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», де передбачено, що особа, яка вважає, що стосовно неї виникла дискримінація, має право звернутися із скаргою до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду [34];

- особлива увага фахівців має бути зосереджена на формуванні науково обґрунтованого каталогу можливих проявів мобінгу (цькування) у сфері публічної служби. Окремі заходи у зазначеній царині вжито. Так, Рада управління людськими ресурсами державної служби при Національному агентстві України з питань державної служби у 2019 році виокремила такі найпоширеніші маркери мобінгу державних службовців: необґрунтована критика та незадовільна оцінка роботи керівництвом; вербальна агресія; поширення чуток та недостовірної інформації; приписування успіхів іншим, відсутність визнання; навмисне надмірне завантаження роботою; безпідставна зміна чи погіршення умов роботи та відпочинку; навмисне обмеження доступу до інформації; умисне встановлення строку, який унеможливує виконання доручення; соціальна ізоляція в колективі; непристойні жарти, коментарі, сексуальне переслідування; пошкодження документів, робочого майна. До зазначеного переліку проявів мобінгу також належить постановка надскладних завдань або завдань нижче рівня професійної компетентності фахівця, відсутність справедливого морального заохочення і належного матеріального стимулювання, цілеспрямоване руйнування репутації, свідоме заниження соціально-психологічного статусу жертви мобінгу (формування викривленого образу постраждалого як особи ієрархічно підпорядкованої, інфантильної, залежної, нездатної захищатися), свідомі віктимізація працівника (занурення у стресовий стан, заниження самооцінки, нанесення психологічних травм) тощо. Важливо усвідомлювати, що Законом України «Про запобігання корупції» встановлено, що проявом мобінгу («негативним заходом») можуть бути формально правомірні рішення та дії роботодавця або керівника, що мають вибірковий характер, не застосовуються у подібних ситуаціях до інших працівників та/або не застосовувалися до працівника у побідних ситуаціях раніше;

- визнаємо наявність підстав для виокремлення у системі публічної служби інституційного мобінгу, що полягає в утиску публічних службовців шляхом маніпулятивного використання керівниками/начальниками легальних службово-правових інструментів

атестації персоналу, щорічного оцінювання, складання кваліфікаційних іспитів, розгляду службових спорів, проведення службового розслідування тощо;

- необхідно враховувати, що застосування керівниками до публічних службовців психологічного та/або економічного тиску (є формами мобінгу) еквівалентно формам тиску, визначеним статтею 53-4 «Захист трудових прав викривача» Закону України «Про запобігання корупції», де прямо передбачено, що викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрози таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Отже, настання негативних наслідків для викривачів при здійсненні ними службових обов'язків внаслідок вчинення керівником дискримінаційних дій має кваліфікуватися як мобінг (цькування) [35];

- особливе значення для формування правової антимобінгової догми має дослідження вітчизняної практики розгляду адміністративними судами справ про вчинення мобінгу стосовно публічних службовців під час виконання ними службових обов'язків. Аналіз судової практики Верховного Суду щодо встановлення фактів мобінгу свідчить, що визначальний характер при розгляді такої категорії справ має формулювання правової позиції з таких питань: встановлення факту мобінгу; встановлення факту вчинення мобінгу відносно державного службовця; визнання дій мобінгом і наказів незаконними; вчинення мобінгу під час звільнення (як витікає з аналізу окремих судових рішень, важливе значення для встановлення факту мобінгу має з'ясування, чи зверталася особа до органів Національної поліції України із заявою щодо вчинення на неї тиску (мобінгу) або до закладів охорони здоров'я (виклик карети швидкої допомоги в робочий час за робочим місцем тощо) внаслідок фізичного чи

психологічного тиском відповідачу; часто вимагається встановлення причинного зв'язку між перебуванням особи у закладі охорони здоров'я та вчинення щодо неї мобінгу); розміщення інформації в телеграм-каналі та вплив цього факту на звільнення; відмови у відкритті провадження в частині позовних вимог; визнання протиправним і скасування наказу про оголошення догани; визнання протиправним і скасування наказу про звільнення та поновлення на роботі; стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу; визнання факту вчинення відповідачем мобінгу щодо позивача; зобов'язання відповідача вирішити питання про нарахування й виплату позивачу винагороди за підсумками роботи за рік (тринадцятої зарплати) тощо. Працівник повинен довести у суді коли вчинено факт мобінг, його систематичність, умисел або бездіяльність правопорушника, мету мобінгу (звільнення, зміна умов праці або переведення, зменшення розміру оплати тощо) та його форму. Основною причиною відмови у задоволенні позовів про встановлення факту вчинення мобінгу є відсутність доказів (відмовляючи у позові за відсутності належних, допустимих, достатніх і достовірних доказів на підтвердження факту мобінгу, суд констатує, що «мотиви позивача свідчать про незгоду з діями та рішеннями роботодавця, однак не свідчать про обмеження прав і свобод позивача, які б виразилися саме в мобінгу») [36];

• жертва мобінгу має право направити звернення до Державної служби України з питань праці щодо порушення роботодавцем трудового законодавства із вимогою припинення його порушення та притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Запроваджений на період воєнного стану мораторій на проведення інспекційних перевірок фактично нівелює значення Державної служби України з питань праці як суб'єкта протидії мобінгу. Отримавши звернення про вчинення мобінгу, Держпраці (її територіальний орган) може ініціювати інспекційну перевірку або звернутися до роботодавця з листом-вимогою про припинення порушення трудового законодавства. Наразі на офіційному сайті Держпраці не оприлюднено жодної інформації про результати інспекційної діяльності щодо розгляду звернень про вчинення мобінгу. Натомість розміщено кілька інформаційних

матеріалів про проведені просвітницькі заходи, присвячені недопущенню мобінгу на роботі і обґрунтуванню важливості психосоціальної (психоемоційної) підтримки працівників на робочому місці. Існує нагальна необхідність запровадження перманентного інформування суспільства про результати інспекційних перевірок та інші антимобінгові заходи у контексті підвищення прозорості діяльності Держпраці;

• зберігається нагальна необхідність вдосконалення адміністративно-правових засад протидії мобінгу та розбудови антимобінгової інституційної інфраструктури. На нашу думку, особлива увага має бути приділена імплементації кращих європейських стратегій/концепцій/практик запобігання та протидії мобінгу (зокрема концепції управління людськими ресурсами), посиленню адміністративної відповідальності за систематичне цькування на роботі, інституціоналізації профільних антимобінгових асоціацій за участю роботодавців, представників трудових колективів і професійних спілок, залученню Урядового уповноваженого з гендерної політики до коригування засад державної політики у сфері запобігання та протидії мобінгу, створенню спеціалізованого антимобінгового департаменту у структурі Державної служби України з питань праці (відповідних управлінь у структурі її територіальних органів), виокремленню антимобінгового компоненту проактивної внутрішньоорганізаційної управлінської діяльності суб'єктів владних повноважень, запровадженню в органах публічної влади інституту уповноваженого з протидії мобінгу, відкриттю загальнонаціональної конфіденційної гарячої лінії з метою надання консультацій та підтримки жертв мобінгу (має особливе значення для осіб, які потерпають від агресивної стигматизації, наприклад, працівників з ВІЛ-позитивним статусом), створенню локальних систем перманентного моніторингу морально-психологічного клімату у трудових колективах, запровадження медіації як засобу запобігання мобінгу та процедури вирішення конфлікту, новелізації локальних нормативних актів шляхом інкорпорування апробованих антимобінгових норм, ревізії деонтологічних кодексів у контексті поглиблення етизації

публічної служби та створення безпечних умов праці, формуванню та промоції коректного правового алгоритму дій працівника, який став жертвою мобінгу, поглибленому дослідженню субкультури окремих професійних спільнот з метою виявлення та нейтралізації соціальних девіацій/дискримінаційних практик, формуванню в трудових колективах соціально акцептованої корпоративної культури, вдосконаленню процедур внутрішнього антимобінгового розслідування, запровадженню спеціальних «антимобінгових» навчальних курсів для керівників у системі післядипломної освіти, регулярному проведенню інформаційно-просвітницьких заходів для публічних службовців з метою створення в трудових колективах «підтримуючого середовища», запровадженню сертифікованих корекційних курсів для моберів тощо.

Висновки. Резюмуючи, зазначимо, що небезпека мобінгу (цькування) як соціальної патології полягає в цілеспрямованому приниженні людської гідності працівника. Агресор свідомо нехтує соціально акцептованими стандартами поведінки, націлений на досягнення деструктивних цілей. Застосування дискримінаційних практик мобінгу незмінно руйнує морально-психологічний клімат у трудовому колективі, спричиняє віктимізацію працівника через формування «токсичного робочого місця». Впродовж останнього

тридцятиріччя у багатьох європейських демократіях прийнято спеціальні антимобінгові закони, забезпечено інкорпорування антимобінгових норм до колективних договорів, сформовано репрезентативну судову практику розгляду справ щодо вчинення мобінгу. В Україні імплементовано загальний правовий антимобінговий імператив, однак у вітчизняному службовому законодавстві не закріплено поняття «мобінг» та не встановлено правові антимобінгові запобіжники. Виняток складають правила етичної поведінки окремих категорій публічних службовців, де передбачено обов'язок публічних службовців протидіяти мобінгу та встановлена відповідальність керівників органів публічної влади за вчинення випадків мобінгу. Наразі зберігається необхідність компаративного дослідження позитивного зарубіжного досвіду протидії мобінгу, розширення державної антимобінгової інституційної інфраструктури, створення спеціалізованого антимобінгового департаменту у структурі Державної служби України з питань праці, запровадження медіації як засобу вирішення спричиненого мобінгом конфлікту, поглибленого дослідження та коригування за необхідності субкультури окремих професійних спільнот у системі публічної служби, ревізії процедур внутрішнього антимобінгового розслідування тощо.

Список використаних джерел:

1. Коляда Т.А. Моббінг у трудових (службово-трудовах) відносинах: до постановки проблеми. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2010. № 2. С. 265-273.
2. Опольська Н. Право працівника на повагу до людської гідності та захист від мобінгу. *Публічне право*. 2023. № 1. С. 88-94.
3. Шевченко Л.В. Особливості протидії мобінгу в сфері державної служби. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. № 3. С. 264- 273.
4. Миргород-Карпова В.В., Старинський В.В., Шеїн Д.С. Сучасний стан проблематики мобінгу у сфері державної служби. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 11. С. 297-300. URL: http://www.lsej.org.ua/11_2021/76.pdf.
5. Костюк Н.П., Скубченко Д.О. Перспективи запровадження механізмів правового регулювання мобінгу в Україні. *Аспекти публічного управління*. 2019. Т. 7. № 9-10. С. 19-31.
6. Боковець О., Жукова А. Соціальна профілактика мобінгу у трудовому колективі. *Вісник Львівського університету. Серія педагогічна*. 2023. Вип. 38. С. 39-51.
7. Тимофєєва Л.Ю. Мобінг у контексті євроінтеграційної кримінально-правової політики. *Держави та регіони. Серія: Право*. 2019. № 3. С. 247-253.

8. Лопушинський І.П. Мобінг (цькування) в управлінні персоналом: механізми правового врегулювання в Україні та світі. *Вісник Національного університету цивільного захисту України*. 2021. № 1. С. 102-116.
9. Кохан Н.В. Мобінг (цькування) як одна з форм дискримінації у трудовому праві: поняття, види, форми прояву та способи захисту працівника. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 8. С. 229-231. URL: http://lsej.org.ua/8_2023/51.pdf.
10. Грекова М.М., Греков Є.А., Галєєв Я.В. Відповідальність роботодавця за мобінг: національне законодавство та світовий досвід. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 8. С. 227-235. URL: http://www.lsej.org.ua/8_2020/59.pdf.
11. Щетініна Л.В., Рудакова С.Г., Дробинська К.О. Мобінг: сутність та інституційні засади захисту працівників. *Проблеми економіки*. 2018. № 1. С. 315-320.
12. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
13. Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять № 111 Міжнародної організації праці від 25 червня 1958 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161#Text.
14. Хартії Співтовариства про основні соціальні права працівників від 9 грудня 1989 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_044#Text.
15. Директива Ради Європейського Союзу 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року про встановлення загальних рамок для однакового ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-00#Text.
16. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>.
17. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 року № 2493-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text>.
18. Про правотворчу діяльність: Закон України від 24 серпня 2023 року № 3354-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text>.
19. Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2022 року № 752-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2022-%D1%80#Text>.
20. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці: постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF#Text>.
21. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню): Закон України від 16 листопада 2022 року № 2759-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-20/ed20221211#n8>.
22. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню): Закон України від 1 грудня 2022 року № 2806-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-20#Text>.
23. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо проведення перевірок в частині вчинення мобінгу: постанова Верховної Ради України від 19 червня 2024 року № 3834-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3834-20#Text>.
24. Проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо проведення перевірок в частині вчинення мобінгу (реєстр. 11044 від 28 лютого 2024 року). URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn?regNum=11044&conv=9>.
25. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text>.
26. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: наказ Національного агентства України з питань державної служби від 5 серпня 2016 року № 158. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text>.

27. Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: наказ Національного агентства України з питань державної служби від 13 березня 2023 року № 37-23. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0534-23#Text>.

28. Про затвердження Правил етичної та добросовісної поведінки працівників Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 9 квітня 2024 року № 230. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0596-24#Text>.

29. Про внесення змін до Правил етичної поведінки працівників апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів: наказ Міністерства юстиції України від 28 квітня 2023 року № 1508/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-23#Text>.

30. Про затвердження Правил етичної поведінки суб'єктів лобіювання: постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2024 року № 1128. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128-2024-%D0%BF#Text>.

31. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/ed20190119#n4218>.

32. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.

33. Недопущення проявів мобінгу у трудових колективах. Сайт Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці. 5 червня 2023 року. URL: <https://smu.dsp.gov.ua/news/nedorushchennia-proiaviv-mobinhu-u-trudovykh-kolektyvakh>.

34. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 6 вересня 2012 року № 5207-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text>.

35. Про недопущення у підпорядкованих підрозділах мобінгу (цькування): лист Управління запобігання корупції Національної поліції України від 28 грудня 2022 року № 835/47-2-2022. URL: <https://www.diac.org.ua/pro-toj-samij-list-upravl-nnya-zapob-gannya-korupts-ji-nats-onal-noji-pol-ts-ji-ukrajini#photo-327-3>.

36. Дайджест судової практики з питань встановлення фактів мобінгу (цькування) в Україні. К.: Комітет Національної асоціації адвокатів України з питань трудового права, 2024. 21 с.

References:

1. Koliada T.A. Mobbinh u trudovykh (sluzhbovo-trudovykh) vidnosynakh: do postanovky problemy. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2010. № 2. S. 265-273.

2. Opolska N. Pravo pratsivnyka na povahu do liudskoi hidnosti ta zakhyst vid mobinhu. *Publichne pravo*. 2023. № 1. S. 88-94.

3. Shevchenko L.V. Osoblyvosti protydii mobinhu v sferi derzhavnoi sluzhby. *Nauka i tekhnika sohodni*. 2024. № 3. S. 264- 273.

4. Myrhorod-Karpova V.V., Starynskyi V.V., Shein D.S. Suchasnyi stan problematyky mobinhu u sferi derzhavnoi sluzhby. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2021. № 11. S. 297-300. URL: http://www.lsej.org.ua/11_2021/76.pdf.

5. Kostiuk N.P., Skubchenko D.O. Perspektyvy zaprovadzhennia mekhanizmiv pravovoho rehuliuвання mobinhu v Ukraini. *Aspekty publichnoho upravlinnia*. 2019. T. 7. № 9-10. S. 19-31.

6. Bokovets O., Zhukova A. Sotsialna profilaktyka mobinhu u trudovomu kolektyvi. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriiia pedahohichna*. 2023. Vyp. 38. S. 39-51.

7. Tymofieieva L.Yu. Mobinh u konteksti yevrointehratsiinoi kryminalno-pravovoi polityky. *Derzhavy ta rehiony. Seriiia: Pravo*. 2019. № 3. S. 247-253.

8. Lopushynskyi I.P. Mobinh (tskuvannia) v upravlinni personalom: mekhanizmy pravovoho vrehuliuвання v Ukraini ta sviti. *Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy*. 2021. № 1. S. 102-116.

9. Kokhan N.V. Mobinh (tskuvannia) yak odna z form dyskryminatsii u trudovomu pravi: poniattia, vydy, formy proiavu ta sposoby zakhystu pratsivnyka. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. № 8. S. 229-231. URL: http://lsej.org.ua/8_2023/51.pdf.

10. Hrekova M.M., Hrekov Ye.A., Halieiev Ya.V. Vidpovidalnist robotodavtsia za mobinh: natsionalne zakonodavstvo ta svitovy dosvid. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2020. № 8. S. 227-235. URL: http://www.lsej.org.ua/8_2020/59.pdf.

11. Shchetinina L.V., Rudakova S.H., Drobynska K.O. Mobinh: sutnist ta instytutsiini zasady zakhystu pratsivnykiv. *Problemy ekonomiky*. 2018. № 1. S. 315-320.

12. Zahalna deklaratsiia prav liudyny: pryiniata i proholoshena rezoliutsiieiu 217 A (III) Heneralnoi Asamblei OON vid 10 hrudnia 1948 roku URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.

13. Konventsiiia pro dyskryminatsiiu v haluzi pratsi ta zaniat № 111 Mizhnarodnoi orhanizatsii pratsi vid 25 chervnia 1958 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161#Text.

14. Khartii Spivtovarystva pro osnovni sotsialni prava pratsivnykiv vid 9 hrudnia 1989 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_044#Text.

15. Dyrektyva Rady Yevropeiskoho Soiuzu 2000/78/IeS vid 27 lystopada 2000 roku pro vstanovlennia zahalnykh ramok dlia odnakovoho stavlennia u sferi zainiatosti ta profesiinoi diialnosti. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-00#Text.

16. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10 hrudnia 2015 roku № 889-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>.

17. Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia: Zakon Ukrainy vid 7 chervnia 2001 roku № 2493-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text>.

18. Pro pravotvorchu diialnist: Zakon Ukrainy vid 24 serpnia 2023 roku № 3354-IKh. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text>.

19. Pro skhvalennia Derzhavnoi stratehii zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvosti zhinok i cholovikiv na period do 2030 roku ta zatverdzhennia operatsiinoho planu z yii realizatsii na 2022-2024 roky: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 serpnia 2022 roku № 752-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2022-%D1%80#Text>.

20. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z pytan pratsi: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 liutoho 2015 roku № 96. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF#Text>.

21. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zapobihannia ta protydii mobinhu (tskuvanniu): Zakon Ukrainy vid 16 lystopada 2022 roku № 2759-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-20/ed20221211#n8>.

22. Pro vnesennia zmin do Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia shchodo zapobihan- nia ta protydii mobinhu (tskuvanniu): Zakon Ukrainy vid 1 hrudnia 2022 roku № 2806-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-20#Text>.

23. Pro pryiniattia za osnovu proektu Zakonu Ukrainy pro vnesennia zmin do statti 16 Zakonu Ukrainy “Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu” shchodo provedennia perevirok v chastyni vchynennia mobinhu: postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 19 chervnia 2024 roku № 3834-IKh. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3834-20#Text>.

24. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do statti 16 Zakonu Ukrainy “Pro orhanizatsiiu trudovykh vid- nosyn v umovakh voiennoho stanu” shchodo provedennia perevirok v chastyni vchynennia mobinhu (reiestr. 11044 vid 28 liutoho 2024 roku). URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn?reg- Num=11044&conv=9>.

25. Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 15 bereznia 2022 roku № 2136-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text>.

26. Pro zatverdzhennia Zahalnykh pravyl etychnoi povedinky derzhavnykh sluzhbovtziv ta posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia: nakaz Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby vid 5 serpnia 2016 roku № 158. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text>.

27. Pro vnesennia zmin do Zahalnykh pravyl etychnoi povedinky derzhavnykh sluzhbovtziv ta posado- vykh osib mistsevoho samovriaduvannia: nakaz Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby vid 13 bereznia 2023 roku № 37-23. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0534-23#Text>.

28. Pro zatverdzhennia Pravyl etychnoi ta dobrochesnoi povedinky pratsivnykiv Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy: nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 9 kvitnia 2024 roku № 230. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0596-24#Text>.

29. Pro vnesennia zmin do Pravyl etychnoi povedinky pratsivnykiv aparatu Ministerstva yustytzii Ukrainy ta yoho terytorialnykh orhaniv: nakaz Ministerstva yustytzii Ukrainy vid 28 kvitnia 2023 roku № 1508/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-23#Text>.

30. Pro zatverdzhennia Pravyl etychnoi povedinky sub'ektiv lobiiuvannia: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 zhovtnia 2024 roku № 1128. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128-2024-%D0%BF#Text>.

31. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 7 hrudnia 1984 roku № 8073-Kh. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/ed20190119#n4218>.

32. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 5 veresnia 2017 roku № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.

33. Nedopushchennia proiaviv mobinhu u trudovykh kolektyvakh. Sait Skhidnoho mizhrehionalnoho upravlinnia Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z pytan pratsi. 5 chervnia 2023 roku. URL: <https://smu.dsp.gov.ua/news/nedopushchennia-proiaviv-mobinhu-u-trudovykh-kolektyvakh>.

34. Pro zasady zapobihannia ta protydii dyskryminatsii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 6 veresnia 2012 roku № 5207-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text>.

35. Pro nedopushchennia u pidporiadkovanykh pidrozdilakh mobinhu (tskuvannia): lyst Upravlinnia zapobihannia koruptsii Natsionalnoi politsii Ukrainy vid 28 hrudnia 2022 roku № 835/47-2-2022. URL: <https://www.diac.org.ua/pro-toj-samij-list-upravl-nnya-zapob-gannya-korupts-ji-nats-onal-noji-pol-ts-ji-ukraj-ini#photo-327-3>.

36. Daidzhest sudovoi praktyky z pytan vstanovlennia faktiv mobinhu (tskuvannia) v Ukraini. K.: Komitet Natsionalnoi asotsiatsii advokativ Ukrainy z pytan trudovoho prava, 2024. 21 s.